

ПОЭТИКА МЛАДШИХ СИМВОЛИСТОВ

СЕРИКБАЕВА МАЛИКА ШАХИДИНОВНА

Студентка 4-курса Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области

Ключевые слова: младшие символисты, божественная красота, поэзия, теургия, высшая реальность.

Аннотация: в данной статье рассматриваются творчество и идеи младших символистов, которые стали приверженцами философско-религиозного понимания мира.

Младшие символисты, деятельность которых приходится на начало XX века, это Вячеслав Иванов, Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Соловьев, Иннокентий Анненский, Юргис Балтрушайтис. Они стали приверженцами философско-религиозного понимания мира.

Эта вторая волна данного литературного течения еще называлась младосимволизм. Новый этап в развитии истории символизма совпадает с подъемом революционного движения в России, декадентский пессимизм и неверие в будущее сменяется предчувствием грядущих неизбежных перемен.

Молодые последователи поэта Владимира Соловьева, видевшего мир на краю гибели и говорящего о том, что спасет его божественная красота, в которой соединятся небесное жизненное начало с земным, задумывались о предназначении поэзии в окружающем мире, месте поэта в развивающихся исторических событиях, связи интеллигенции и народа. В произведениях Александра Блока (поэма «Двенадцать») и Андрея Белого чувствуется предчувствие грядущих, бурных перемен, близкой катастрофы, которая потрясет основы существующего общества и приведет к кризису гуманистических идей.

Огромное влияние на формирование эстетических взглядов младших символистов оказала философия Вл. Соловьева «Национальный вопрос в России»,

«Чтение о богочеловечестве»), Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»), Шопенгауэра.

Младосимволисты выступили в защиту теургии – соединения творчества и религии, искусства мистики (Вл. Соловьев). Искусство, по их мнению, – средство преобразования действительности, жизнестроение, представляющее собой абстрактную утопию о духовно-творческом переосмыслении жизни.

Это движение, по Вл. Соловьеву, от индивидуализма к соборности, коллективизму, к созданию всенародной культуры на основе нового мифотворчества, воспринимаемого сквозь призму религиозного понимания народности. «Поэт – теург, жрец, обладающий мистическим даром прозревать высшее инобытие, вместе с тем художник – устроитель жизни. Он тайновидец и тайнотворец жизни»¹, – писал Вячеслав Иванов. Для «младших» символизм – философия, преломленная в поэтическом сознании, метод изображения идей в образах.

Художник должен стремиться не к отображению явлений реального мира, а к интуитивному познанию «высшей реальности», идеального потустороннего мира. Но реальное как таковое младосимволистами не отвергается (как в концепции старших символистов), оно – неизбежная оболочка образа, при помощи которого художник-символист отражает в реальном временном ирреальную действительность, своё прозрение иного мира.

Младосимволисты ищут в реальности тайный смысл, отсюда – зашифрованность их поэзии. Поэтика младосимволистов связана с метафорическим восприятием мира (символ – образ – метафора – реальность). Метафоричность их поэзии порой настолько сильна, что слова редко теряют свой первоначальный смысл, так как нарушается их привычная сочетаемость.

Символизм окончательно оформился как самостоятельное направление в русском искусстве именно в творчестве младших символистов. Основой их

¹ Иванов В. Собрание сочинений. Том II // под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт., «Foyer Oriental Chrétien», В.: 1974

творчества стало понимание символизма как тенденции к новому мироощущению, преломляющему по-своему и искусство.

Одним из ярчайших представителей второго поколения символистов был Александр Александрович Блок (1880–1921), творчество которого считают наиболее законченным и универсальным воплощением данного литературного направления. Если в раннем сборнике поэта «Стихи о Прекрасной Даме» (1903) часто встречаются экстатические песни, которые поэт обращал к своей Прекрасной Даме, то уже в сборнике «Нечаянная радость» (1907) он переосмысливает позицию и создает новый символический образ грядущего мира.

Незадолго до революционных событий 1917 г. А. А. Блок создал поэму «Соловьиный сад», в которой представил погибельную для поэта участь отрешения от мира, ухода в волшебный уют песен и благоухающих роз. После Октябрьского переворота поэт пишет поэму «Двенадцать», пытаясь понять и осмыслить происходящие события.

Творчество Блока отличается глубоким единством, органичностью и напряженным динамизмом развития, сочетанием постоянного движения, энергии «пути» и неизменности основ поэтического мирозерцания. Наиболее устойчивая черта блоковской «картины мира» – романтическое «двоемирие», представление о том, что все, происходящее в земных «марях», – отображение случившегося в «мирах иных». Оно определяет символический характер творчества Блока, где каждое слово, образ, поэтическая ситуация, сюжет и т. д. одновременно отнесены к реальному, житейскому сюжуминутному – и к духовному, идеальному, вечному. Отсюда и своеобразный символический «мифологизм» Блока: поэтическое слово, как зерно, заключает в себе огромное количество свернутых сюжетов, реализованных в его собственном творчестве либо восходящих к мировой культурной традиции

Религиозно-эстетическая поэзия Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949) ориентирована на культурно-философскую проблематику античности и средневековья. Поэт создал своеобразную философскую концепцию символа, который имеет душу и внутреннее развитие, живет и перерождается. Влияние

творчества Вяч. Иванова на младших символистов было очень сильным и основывалось на упрочнении позиции внецерковной мистики. Он также подчеркивал многомерность символа, считая, что подлинный символ всегда беспределен и неисчерпаем, многолик и многосмыслен. Сходные идеи развивает А. Белый.

Блок был величайшим, но Андрей Белый, конечно же, самым оригинальным и самым влиятельным из всех символистов. В отличие от Блока, которого больше всего влекло прошлое с его великими романтиками, Белый был весь обращен к будущему и из символистов был ближе всех к футуристам. В особенности большое влияние оказала его проза, которая революционизировала стиль русских писателей. Белый – фигура более сложная, чем Блок, да и все прочие символисты. С одной стороны, Белый – это самое крайнее и типичное выражение символистских воззрений; никто не пошел дальше его в стремлении свести мир к системе «соответствий» и никто не воспринимал эти «соответствия» более конкретно и реалистично. Но именно эта конкретность его нематериальных символов возвращает его к реализму, как правило, находящемуся вне символистского способа самовыражения.

Мир Белого, несмотря на его более чем жизнеподобные детали, есть невещественный мир идей, в который наша здешняя реальность лишь проецируется как вихрь иллюзий. Этот невещественный мир символов и абстракций кажется зрелищем, полным цвета и огня; несмотря на вполне серьезную, интенсивную духовную жизнь он поражает как некое метафизическое «шоу», блестящее, забавное, но не вполне серьезное.

У Белого до странного отсутствует чувство трагедии, и в этом он опять–таки совершенная противоположность Блоку. Его мир – это мир эльфов, который вне добра и зла; в нем Белый носится как Ариэль, недисциплинированный и сумасбродный. Из-за этого одни видят в Белом провидца и пророка, другие – мистика-шарлатана. Кем бы он ни был, он разительно отличается от всех символистов полным отсутствием сакраментальной торжественности. Иногда он невольно бывает смешон, но вообще он с необычайной дерзостью слил свою наружную комичность с мистицизмом и с необычайной оригинальностью использует это в своем творчестве.

Русской публике понадобилось двенадцать лет, чтобы его оценить. Но те, кто его отведал и получил к нему вкус, всегда будут признавать его редчайшим, изысканнейшим даром богов.

Список использованной литературы:

17. История русской литературы: XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. – М.: 1994;
18. Кондаков И. В., Корж Ю. В. Символизм // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; “Алетейя”, 1998.
19. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. – М.: 1995;
20. Крутикова Н. Е. В начале века: Горький и символисты. – К.: 1978;
21. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; “Алетейя”, 1998.
22. Литературно–эстетические концепции в России конца XIX–нач. XX в. – М.: 1975;
23. Лотман Ю.М., Минц З. Г. Статьи о русской и советской поэзии. — Таллинн: 1989;
24. Мамардашвили М. К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании. Символике и языке – М.: Школа "Языки русской культуры", 1997.
25. Поэзия франц. символизма. Лотреамон. “Песни Мальдорора”. – М.: 1993;
26. Пьяных М. Ф. “Серебряный век”, – Л.: Лениздат, 1991г.